

ANÁLISE CLÍNICA E FUNCIONAL DO COMPLEXO DO OMBRO EM ATLETAS DA NATAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

Henrique Botelho Bonifácio da Silva¹, Altamira de Souza Queiroz², Thabata Pasquini Soeira³, Lucas Sartori Manoel⁴

RESUMO

Este estudo teve como objetivo realizar uma análise detalhada das condições clínicas e funcionais relacionadas ao complexo articular do ombro em atletas da equipe de natação da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), com foco especial na identificação de fatores predisponentes à síndrome do impacto subacromial. Participaram da pesquisa 21 atletas, com faixa etária compreendida entre 16 e 22 anos, que foram submetidos a uma avaliação abrangente, incluindo testes clínicos específicos, avaliação detalhada da postura corporal, testes de força muscular, medições precisas da amplitude de movimento e avaliações funcionais específicas. Os resultados indicaram que 55% dos participantes relataram episódios significativos de dor associados diretamente à prática esportiva, impactando negativamente seu desempenho e qualidade de vida esportiva. Entre os atletas que relataram dor, observou-se alta prevalência de discinesia escapular (100%), elevada frequência de testes positivos para síndrome do impacto subacromial (teste de Jobe em 81% e Hawkins-Kennedy em 45%) e presença significativa de instabilidades articulares (teste de gaveta anterior positivo em 44%, sinal do sulco em 61%). Baseado nesses achados, o estudo propôs uma categorização dos atletas em subgrupos específicos, orientando intervenções terapêuticas individualizadas e direcionadas. Recomenda-se a realização periódica de avaliações funcionais detalhadas e implementação contínua de programas preventivos e de reabilitação, visando minimizar a incidência de lesões, promover maior estabilidade articular e otimizar o desempenho esportivo dos atletas.

Palavras-chave: Natação, Ombro, Síndrome do Impacto Subacromial, Avaliação Funcional, Lesões Esportivas, Prevenção, Reabilitação.

ABSTRACT

This study aimed to conduct a comprehensive analysis of the clinical and functional conditions associated with the shoulder joint complex in swimmers from the Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), with a particular focus on identifying predisposing factors for subacromial impingement syndrome. The research included 21 swimmers, aged between 16 and 22 years, who underwent extensive evaluations comprising specific clinical tests, detailed postural assessments, muscle strength testing, precise measurements of range of motion, and targeted functional evaluations. Findings indicated that 55% of participants reported significant pain directly linked to their sports practice, negatively affecting their performance and sporting quality of life. Among those

¹ Discente do curso de Fisioterapia da Universidade de Ribeirão Preto - Unaerp

² Coordenadora do curso de Ciência da Computação e Docente no Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0374-5481> , altamira.queiroz@estacio.br

³ Docente e Pró-reitora de pesquisa, extensão e internacionalização no Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7403-1374> , Thabata.soeira@estacio.br

⁴ Docente do curso de Fisioterapia da Universidade de Ribeirão Preto – Unaerp, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4723-6235>, Lucas.sartori.fisio@gmail.com

experiencing pain, there was a high prevalence of scapular dyskinesia (100%), significant positive results in tests for impingement syndrome (Jobe test 81%, Hawkins-Kennedy test 45%), and noteworthy joint instabilities (positive anterior drawer test in 44%, sulcus sign in 61%). Based on these results, the study categorized athletes into specific subgroups, facilitating individualized and targeted therapeutic interventions. It is recommended to regularly conduct detailed functional assessments and continuously implement preventive and rehabilitative programs to minimize injury risks, enhance joint stability, and optimize athletic performance.

Keywords: Swimming, Shoulder, Subacromial Impingement Syndrome, Functional Assessment, Sports Injuries, Prevention, Rehabilitation.

1. INTRODUÇÃO

A natação é reconhecida mundialmente como um esporte amplamente praticado, com raízes históricas que remontam a tempos pré-históricos. Desde tempos remotos, era usada como uma técnica de sobrevivência, porém sua prática estruturada e competitiva surgiu de maneira mais evidente no século XIX. Nessa época, destacou-se a criação da National Swimming Society of Great Britain, entidade pioneira responsável por organizar competições estruturadas, estabelecendo regulamentos específicos e padronizando as regras de disputa. O esporte ganhou ainda mais prestígio ao ser oficialmente incluído nos Jogos Olímpicos, com sua primeira aparição nos Jogos de Atenas, em 1896, tornando-se desde então uma modalidade esportiva central nas competições internacionais. A natação competitiva é praticada atualmente por homens e mulheres em níveis amadores e profissionais, com diferenças marcantes nas distâncias das provas estabelecidas para cada gênero, refletindo uma organização detalhada e orientada ao alto desempenho esportivo (Olympic Studies Centre, 2015).

Durante a prática competitiva da natação, estima-se que aproximadamente 90% da força propulsiva necessária para impulsionar o corpo através da água seja gerada pelos membros superiores. Este elevado nível de exigência física explica a prevalência notavelmente alta de lesões no complexo articular do ombro, frequentemente relatadas por atletas que praticam esta modalidade esportiva de maneira intensiva. Heinlein e Cosgarea (2010) relatam que aproximadamente 52% dos nadadores de elite e 27% dos atletas classificados como não elite apresentam queixas frequentes de dor no ombro. Essas lesões estão predominantemente relacionadas ao alto volume de treinamento necessário para a excelência competitiva, podendo atingir, em média, trinta mil rotações semanais por braço, evidenciando a carga mecânica significativa imposta ao ombro durante a prática constante e repetitiva.

Entre as lesões musculoesqueléticas mais frequentemente observadas em nadadores, destaca-se a síndrome do impacto subacromial. Esta condição é caracterizada por dor durante movimentos específicos realizados durante o nado, sobretudo no momento da entrada e recuperação da mão na água, devido à diminuição significativa do espaço entre o úmero e o acrômio. Este movimento repetitivo expõe as estruturas anatômicas vulneráveis a impactos contínuos, podendo gerar processos inflamatórios crônicos e danos estruturais progressivos. Fatores adicionais, como o encurtamento muscular e a discinesia escapular, são reconhecidos como elementos extrínsecos que contribuem significativamente para o risco aumentado dessa síndrome. Dentro desse quadro, a tendinopatia do músculo supraespinhoso é frequentemente identificada como um fator associado predominante (Matzkin, Suslavich e Wes, 2016).

Diante dessa problemática, o presente estudo tem como objetivo principal identificar atletas da equipe de natação da Universidade de Ribeirão Preto que apresentem evidências clínicas e funcionais de síndrome do impacto subacromial, bem como fatores predisponentes à sua ocorrência. Para tanto, será utilizada uma avaliação fisioterapêutica detalhada, composta por testes clínicos específicos, análise postural criteriosa e medidas precisas de força e amplitude de movimento. A justificativa para a condução deste estudo fundamenta-se na importância da identificação precoce e precisa dessas condições, permitindo a implementação oportuna de intervenções terapêuticas eficazes. Essas intervenções podem prevenir a progressão dos quadros clínicos existentes e melhorar substancialmente tanto o desempenho esportivo quanto a qualidade de vida geral dos atletas avaliados.

Além do objetivo geral mencionado, este estudo possui objetivos específicos claramente definidos. Estes incluem identificar os perfis prevalentes de lesões musculoesqueléticas entre nadadores universitários, determinar alterações musculares e biomecânicas específicas que possam ser consideradas fatores de risco significativos e estabelecer uma categorização objetiva e detalhada quanto ao risco individual e às necessidades específicas de tratamento fisioterapêutico especializado. Espera-se, com esses objetivos complementares, proporcionar uma compreensão mais ampla e aprofundada sobre a saúde funcional dos atletas, facilitando a elaboração e implementação de estratégias preventivas e terapêuticas eficazes e personalizadas para cada perfil identificado.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A natação é caracterizada por movimentos repetitivos intensos dos membros superiores, principalmente envolvendo o complexo articular do ombro. Este esporte frequentemente está associado à síndrome do impacto subacromial, condição patológica decorrente da compressão mecânica dos tendões localizados entre o úmero e o acrômio. Durante os movimentos específicos de abdução e rotação interna, especialmente no estilo livre ou crawl frontal, ocorre redução significativa do espaço subacromial, gerando um quadro inflamatório característico da síndrome mencionada (Matzkin, Suslavich e Wes, 2016). Richardson et al. (apud Heinlein e Cosgarea, 2010) destacam que até 73% dos nadadores de elite apresentam dor no ombro, fato relacionado diretamente ao volume excessivo e à intensidade elevada dos treinos, que podem somar milhares de repetições semanais.

Cada modalidade de nado apresenta peculiaridades biomecânicas específicas que influenciam diretamente nas exigências mecânicas sobre o complexo do ombro. O crawl frontal, sendo o estilo mais difundido e utilizado nas competições oficiais, apresenta maior carga repetitiva sobre a articulação, predispondo os atletas a um risco elevado de lesões por impacto devido à posição extrema assumida pelos membros superiores durante as braçadas repetidas. Em comparação, o nado estilo costas, caracterizado pela posição dorsal e pela amplitude relativamente menor dos movimentos, implica um menor impacto mecânico articular, resultando em incidências reduzidas de lesões associadas ao ombro em comparação com o crawl frontal (Heinlein e Cosgarea, 2010).

A importância da avaliação funcional do complexo do ombro é amplamente reconhecida para prevenir e identificar precocemente fatores predisponentes ao desenvolvimento de lesões esportivas. Testes específicos como Hawkins-Kennedy, Neer, Jobe e o arco doloroso são empregados frequentemente em conjunto, aumentando significativamente a acurácia no diagnóstico clínico da síndrome do impacto subacromial (Hegedus et al., 2012). A aplicação desses testes permite uma avaliação detalhada das condições articulares e musculares, permitindo identificar disfunções antes do aparecimento ou agravamento significativo dos sintomas.

Além disso, desequilíbrios musculares são frequentemente observados entre nadadores, especialmente envolvendo os músculos responsáveis pela rotação interna e externa do ombro. Struyf et al. (2017) destacam a existência de uma correlação significativa entre dor relatada pelos atletas e desequilíbrios ou fraquezas nesses grupos musculares específicos. No entanto, ainda persiste uma certa incerteza científica se esse

desequilíbrio muscular é uma causa primária da dor ou uma consequência adaptativa decorrente da presença do quadro algico.

Por fim, alterações posturais como a rotação interna excessiva e a anteriorização dos ombros são frequentemente observadas entre nadadores e desempenham papel relevante no aumento do risco de lesões, particularmente a síndrome do impacto subacromial. Tais alterações frequentemente estão relacionadas ao encurtamento muscular específico, como ocorre com o músculo peitoral menor, que exacerba ainda mais as disfunções biomecânicas existentes. Isso reforça a necessidade crítica de realizar avaliações posturais detalhadas e periódicas para atletas de natação, com o intuito de desenvolver estratégias eficazes e individualizadas para a prevenção de lesões e intervenção terapêutica precoce, garantindo melhor desempenho esportivo e qualidade de vida para os praticantes (Struyf et al., 2017).

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

O presente estudo teve caráter observacional e transversal, sendo conduzido com atletas da equipe de natação da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). A pesquisa objetivou analisar aspectos clínicos e funcionais relacionados ao complexo articular do ombro, com o intuito de identificar fatores predisponentes à síndrome do impacto subacromial ou a presença já estabelecida dessa condição nos atletas.

A amostra deste estudo foi composta por 21 atletas voluntários de ambos os sexos, com faixa etária compreendida entre 16 e 22 anos, que eram praticantes regulares da modalidade por período mínimo de três anos. A seleção ocorreu especificamente no período de pré-temporada da equipe, visando minimizar possíveis interferências externas associadas ao treinamento competitivo intensivo e garantir maior homogeneidade nas condições físicas dos participantes durante o período de avaliação.

Os critérios de inclusão definidos foram idade entre 14 e 26 anos, prática contínua e regular da natação por no mínimo três anos consecutivos e disponibilidade para participação integral em todas as etapas da pesquisa. Foram excluídos do estudo os participantes que não assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (para maiores de idade) ou, em casos de menores, o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido devidamente autorizado pelos responsáveis legais, garantindo assim a adesão aos aspectos éticos de pesquisa envolvendo seres humanos.

Para a realização das avaliações clínicas e funcionais do complexo do ombro, foi utilizada uma ficha de avaliação desenvolvida exclusivamente para este estudo, composta por duas etapas principais. Inicialmente, foi conduzida uma breve anamnese com o objetivo de coletar informações gerais e histórico relacionado à presença de dor ou lesões anteriores. Em seguida, foi aplicada uma bateria de testes clínicos específicos:

- Avaliação da força muscular por meio da resistência manual, utilizando uma escala padrão de 0 a 5 pontos, conforme metodologia estabelecida por Cuthbert e Goodheart (2007);
- Avaliação da amplitude de movimento articular do ombro por goniometria, conforme orientações metodológicas descritas por Marques (2008);
- Avaliação postural detalhada, realizada através da observação visual direta pelo avaliador;
- Testes especiais para diagnóstico da síndrome do impacto subacromial, incluindo Hawkins-Kennedy, Neer, Jobe e teste do arco doloroso;
- Avaliação da instabilidade articular por meio dos testes da gaveta anterior e posterior, além do teste do sinal do sulco;
- Avaliação específica da discinesia escapular, realizada mediante observação durante movimentos específicos do ombro;
- Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test (CKCUEST), utilizado para avaliar estabilidade e resistência funcional dos membros superiores, conforme descrito por Silva et al. (2019).

A coleta de dados foi realizada nas dependências da Clínica Escola de Fisioterapia da UNAERP, ambiente preparado especificamente para oferecer condições ideais para as avaliações clínicas. Após o esclarecimento e assinatura dos documentos éticos necessários, os atletas foram submetidos individualmente às avaliações, conduzidas por fisioterapeutas devidamente capacitados para garantir a padronização dos procedimentos e a validade dos dados obtidos.

Os resultados coletados foram posteriormente tabulados e analisados estatisticamente utilizando médias, desvios padrão e percentuais, permitindo assim uma interpretação clara e objetiva dos dados clínicos e funcionais encontrados. Este processo analítico teve como principal objetivo identificar e classificar claramente os possíveis fatores de risco presentes, além da prevalência de lesões ou alterações funcionais específicas nos atletas avaliados.

Finalmente, a análise detalhada permitiu categorizar os atletas em subgrupos distintos, definidos conforme as condições individuais identificadas nas avaliações. Essa categorização proporciona uma abordagem mais precisa para intervenções preventivas e estratégias terapêuticas personalizadas, visando a promoção da saúde articular, prevenção de futuras lesões e tratamento eficaz das condições já identificadas em cada subgrupo específico.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos na avaliação clínica e funcional do complexo do ombro em atletas integrantes da equipe de natação da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) proporcionaram informações detalhadas e abrangentes acerca da prevalência de dor, presença de alterações musculoesqueléticas e fatores associados ao desenvolvimento da síndrome do impacto subacromial.

Dos 21 atletas submetidos à avaliação, 55% (n=11) relataram episódios de dor na região do ombro durante ou após a realização das atividades esportivas. Dentro desse grupo de atletas com dor, observou-se que 90% relataram interferência considerável nas suas rotinas de treinamento e desempenho competitivo, destacando a relevância clínica dessa sintomatologia. Além disso, aproximadamente 40% dos atletas com queixas algicas também descreveram sintomas associados de fraqueza muscular localizada, evidenciando possíveis implicações funcionais secundárias à dor crônica ou recorrente.

No tocante aos testes clínicos específicos utilizados para avaliar a presença da síndrome do impacto subacromial, o teste de Jobe destacou-se com o maior índice de positividade, tendo sido registrado em 47% dos participantes avaliados. Seguidamente, o teste de Hawkins-Kennedy apresentou positividade em 28% dos casos. Menores índices de positividade foram observados nos testes do arco doloroso e Neer, com taxas de 14% e 4%, respectivamente. Contudo, quando analisados exclusivamente os atletas que já apresentavam relatos prévios de dor, os valores de positividade aumentaram substancialmente, sendo identificados em 81% para o teste de Jobe e 45% para o teste de Hawkins-Kennedy, demonstrando alta relevância clínica desses testes específicos nesse subgrupo populacional.

Outro achado importante foi a presença de discinesia escapular, identificada em 85,7% dos participantes do estudo. Este percentual alcançou a totalidade (100%) ao serem considerados apenas os atletas que previamente haviam relatado dor no ombro,

reforçando a possível associação entre discinesias escapulares e sintomas álgicos nessa população.

No que diz respeito à instabilidade articular do complexo do ombro, o teste da gaveta anterior apresentou positividade em 44% dos casos analisados com dor relatada. Já os testes da gaveta posterior e sinal do sulco revelaram positividade em 33% e 61%, respectivamente. Esses resultados sugerem uma relevância clínica significativa da presença de instabilidade ligamentar ou frouxidão articular na gênese ou perpetuação dos sintomas álgicos relatados pelos atletas.

Em relação às avaliações específicas de força muscular, a fraqueza na rotação externa esquerda foi a alteração mais frequentemente detectada, sendo identificada em 33% dos atletas avaliados. Avaliações goniométricas de amplitude de movimento revelaram pequenas alterações dentro dos parâmetros considerados normais, excetuando-se uma leve exacerbação nas amplitudes de extensão e flexão bilateral dos ombros, indicando possível adaptação muscular e ligamentar relacionada à prática contínua e repetitiva da modalidade esportiva.

O Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test (CKCUEST) revelou resultados médios positivos, com uma média geral de 31 toques, variando de um mínimo de 24 até um máximo de 38 toques, indicando níveis satisfatórios de resistência muscular, estabilidade e funcionalidade dos membros superiores para a maioria dos atletas estudados.

Em relação às alterações posturais identificadas, destacaram-se os ombros rodados internamente como a alteração mais prevalente, observada em 81% dos participantes. Outras alterações importantes foram a escoliose (67%), hipercifose torácica (52%), ombros protusos e hiperlordose lombar (ambas com prevalência de 43%), enquanto a anteriorização da cabeça foi detectada em apenas 10% dos atletas.

Esses achados permitiram classificar e categorizar os atletas em subgrupos claramente definidos, possibilitando assim intervenções mais direcionadas e eficazes: o subgrupo "Reabilitação" foi designado para atletas com dor ativa e alterações funcionais significativas; o subgrupo "Risco potencial" incluiu atletas sem dor ativa, porém com testes positivos e fatores predisponentes importantes; já o subgrupo "Prevenção" abrangeu os atletas que apresentaram resultados normais ou apenas mínimas alterações, recomendando estratégias preventivas específicas e acompanhamento periódico.

5. CONCLUSÃO

Este estudo proporcionou uma análise aprofundada das condições clínicas e funcionais relacionadas ao complexo articular do ombro em atletas integrantes da equipe de natação da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Os achados obtidos destacaram uma prevalência considerável de dor associada diretamente à prática esportiva, confirmando a relevância clínica da síndrome do impacto subacromial nesta população específica. A síndrome do impacto subacromial representa uma condição que pode comprometer significativamente o desempenho esportivo e a qualidade de vida dos atletas, sendo essencial seu reconhecimento precoce e manejo adequado.

Além disso, o estudo identificou uma alta frequência de alterações biomecânicas e estruturais, como discinesia escapular, instabilidade articular, desequilíbrios musculares específicos e alterações posturais relevantes. Tais alterações são consideradas fatores predisponentes importantes para o desenvolvimento de lesões, justificando a implementação de estratégias preventivas e terapêuticas específicas para minimizar o impacto dessas condições sobre a saúde e o desempenho esportivo dos atletas.

A categorização detalhada dos atletas em subgrupos claramente definidos – Reabilitação, Risco potencial e Prevenção – permitiu uma compreensão mais precisa das necessidades individuais de cada participante. Essa metodologia facilita a aplicação de intervenções clínicas direcionadas e personalizadas, otimizando assim os resultados obtidos e promovendo uma recuperação mais rápida e eficaz dos atletas afetados por sintomas ou disfunções já instaladas. Ao mesmo tempo, possibilita uma abordagem preventiva eficiente aos atletas que apresentam fatores predisponentes, porém ainda sem sintomas evidentes.

Diante desses resultados, reforça-se a importância da implementação rotineira e contínua de avaliações clínicas e funcionais detalhadas do complexo articular do ombro, integradas a programas de prevenção e reabilitação específicos e fundamentados cientificamente. Essas ações têm potencial significativo para melhorar a saúde articular geral dos atletas, reduzir a incidência e gravidade das lesões relacionadas à prática esportiva, além de proporcionar melhora substancial no desempenho competitivo e na longevidade esportiva desses indivíduos.

Por fim, sugere-se a continuidade e ampliação dos estudos nesta área, visando aprofundar o conhecimento sobre a etiologia, prevenção e tratamento das condições associadas ao complexo articular do ombro em nadadores. A pesquisa adicional também contribuiria para validar e aprimorar as estratégias terapêuticas e preventivas aplicadas,

beneficiando diretamente atletas, treinadores, equipes técnicas e profissionais de saúde envolvidos no cuidado e suporte esportivo.

REFERÊNCIAS

Cuthbert, S. C.; Goodheart, G. J. On the reliability and validity of manual muscle testing: a literature review. *Chiropractic & Osteopathy*, v. 15, n. 1, 2007.

Heinlein, S. A.; Cosgarea, A. J. Biomechanical considerations in the competitive swimmer's shoulder. *Sports Health: A Multidisciplinary Approach*, v. 2, n. 6, p. 519-525, 2010.

Hegedus, E. J. et al. Which physical examination tests provide clinicians with the most value when examining the shoulder? Update of a systematic review with meta-analysis of individual tests. *British Journal of Sports Medicine*, v. 46, n. 14, p. 964-978, 2012.

Marques, A. P. *Manual de goniometria*. 2. ed. Barueri: Manole, 2008.

Matzkin, E.; Suslavich, K.; Wes, D. Swimmer's shoulder: painful shoulder in the competitive swimmer. *Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons*, v. 24, n. 8, p. 527-536, 2016.

Silva, Y. A. et al. Reliability of the Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability Test in young adults. *Physical Therapy In Sport*, v. 38, p. 17-22, 2019.

Struyf, F. et al. Musculoskeletal dysfunctions associated with swimmers' shoulder. *British Journal of Sports Medicine*, v. 51, n. 10, p. 775-780, 2017.